

УДК: 633.11;631.89

КУЗГИ БУҒДОЙНИ ИЛДИЗДАН ТАШҚАРИ ҚЎШИМЧА ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ ТАЪСИРИ

М.Вафоева., қ.х.ф.ф.д (PhD),

А.Абдуазимов, қ.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим

“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Кузги буғдой ҳосилдорлиги – тупроқдан озика моддалари ва сувни ўзлаштириш ва куёш нури таъсирида органик моддаларни синтези каби ҳаётий фаолияти натижасида бир гектардан олинган дон миқдоридир. Кузги буғдой етиштиришда азотли ўғитларни қўллаш муддати муҳим омилдир, чунки булғуси доннинг илк нишонлари туплаш ва найчалаш фазалари бошланиши ўртасида ҳосил бўлади.

Калит сўзлар. Кузги буғдой, илдиздан ташқари озиклантириш, минерал озика, фаза, ҳосил структура, ҳосилдорлик.

Аннотация. Урожайность озимой пшеницы – это количество зерна, полученное с одного гектара в результате такой жизнедеятельности, как усвоение питательных веществ и воды из почвы и синтез органических веществ под действием солнечного света. Сроки внесения азотных удобрений являются важным фактором в производстве озимой пшеницы, так как первые признаки зерна формируются между началом фаз кущения и выхода в трубку.

Ключевые слова. Озимая пшеница, некорневая подкормка, минеральное питание, фаза, структура урожая, урожайность.

Annotation. The yield of winter wheat is the amount of grain obtained per hectare as a result of such vital activities as the absorption of nutrients and water from the soil and the synthesis of organic substances under the action of sunlight. The timing of nitrogen fertilization is an important factor in the production of winter wheat, since the first signs of grain are formed between the beginning of the tillering and booting phases.

Keywords. Winter wheat, foliar feeding, mineral nutrition, phase, crop structure, productivity.

Кириш. PDA тадқиқоти (Калий ривожланиш ассоциацияси, Буюк Британия) калий захиралари ва бир бошоқдаги донлар сони ўртасидаги аниқ боғлиқликни кўрсатади¹.

Буғдойга минерал ўғитлар миқдори $N_{70}P_{60}K_{90}$ кг/га ҳисобидан қўлланилган агрофон шароитида мис сульфат, Витамар ва Эколист Зерновые комплексли ўғитлар билан илдиздан ташқари қўшимча озиклантириш қўлланилганда ҳосилдорлик 3,6 ц/га, 5,0 ц/га ва 4,5 ц/га, экишдан олдин Эпин ва Экосил регуляторлари билан ишлов берилганда 2,9 ва 4,8 ц/га ошган [1].

Буғдой етиштиришда илдиздан ташқари қўшимча минерал озиклантириш қўлланилиши фотосинтетик ва уруғ маҳсулдорлигини ошишини таъминлайди. Илдиздан ташқари ўсишни бошқарувчи регуляторлар билан қўшимча озиклантириш ҳисобига ўсимлик фотосинтетик фаолиятини фаоллаштириб назоратга нисбатан ҳосилдорлик 26,9% ошишига олиб келган [2].

Шунингдек, сенергетик-микроэлементлар ҳисобида кузги буғдой уруғларнинг унувчанлик кобилиятини яхшиловчи ўсиш жараёнлари фаоллашгани, ўсиш энергияси, унувчанлик ҳамда ўсиш кучи ва маҳсулдорлик жараёнининг кучайиши ҳисобига ҳосилдорлик ошиши таъминланиши аниқланган [3].

¹ <https://www.yara.ru/crop-nutrition/wheat/wheat-yield/increasing-wheat-grain-numbers-per-ear/>

Буғдой етиштиришда илдиздан ташқари кўшимча минерал озиклантириш кўлланилиши фотосинтетик ва уруғ маҳсулдорлигини ошишини таъминлайди. Илдиздан ташқари ўсишни бошқарувчи регуляторлар билан кўшимча озиклантириш ҳисобига ўсимлик фотосинтетик фаолиятини фаоллаштириб назоратга нисбатан ҳосилдорлик 26,9% ошишига олиб келган [4].

Тадқиқот мақсади. Дунё бўйича охириги йилларда 221 миллион гектар майдонда буғдой етиштирилиб, замонавий интенсив технологияларни қўллаш натижасида ялпи ҳосил 770 миллион тоннани ташкил этмоқда². Шу сабабли, олиб борилган тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойни илдиздан ташқари озиклантиришнинг миқдорий кўрсаткичларига таъсирини ва самарадорлигини аниқлашдан иборатдир.

Услуб ва материаллар. Дала ва ва ишлаб чиқариш тажрибалари, биометрик ўлчашлар, фенологик кузатиш ва турли таҳлиллар «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», тупроқнинг агрофизикавий таҳлилларини ўтказишда «Методы агрофизических исследований», тупроқни агрохимёвий таҳлил қилишда «Методы агрохимических анализов почв и растений», маълумотларнинг математик-статистик ишлов бериш «Методика полевого опыта» (Б.А.Доспехов, 1985) усули бўйича амалга оширилган. Тадқиқотнинг объекти сифатида оч тусли бўз тупроқлар, кузги буғдойнинг “Ғозғон” нави, IfoSeed, Вл-77, IfoPZN, Ankasuper, IfoHumate Plus, Potex, IfoCombi-Fe, ЭнтоГумин, IfoUan-32, IfoKalifos препаратлардан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари. Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойга илдиздан ташқари кўшимча озиклантиришнинг таъсирини аниқлаш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра ушбу усуллар кузги буғдойнинг миқдорий белгиларига таъсир қилгани аниқланган. Жумладан, кузги буғдой Ғозғон навининг бошоғидаги дон сони ва ҳосилдорлигига ижобий таъсир кузатилди.

1-расм. Илдиздан ташқари озиклантиришнинг кузги буғдой бошоғидаги дон сонига таъсири, донга (2019-2021 йй.)

² <https://www.igc.int/en/default.aspx>

Минерал ўғитларни тежовчи агрофонлар шароитида уруғларга ишлов бериш ва илдиздан ташқари кўшимча озиклантиришнинг кузги буғдой бошоғидаги дон сонига таъсири ўрганиш натижаларига кўра, агрофонлар кесимида энг паст ўртача натижа минерал озикланиш қўлланилмаган (назорат) агрофонда қайд қилинди. Ушбу агрофоннинг назорат вариантыда битта бошоқдаги бошоқчалар сони 28,4 донани, илдиздан ташқари кўшимча озиклантириш қўлланилган вариантларда ушбу кўрсаткичнинг сезиларли ошиши кузатилмади, жумладан 2–вариантда 31,9 дона, 5–вариантда 31,4 дона ва 6–вариантда 31,2 донани ташкил қилиб, назорат вариантга нисбатан ўрта ҳисобда 3,5; 3,0 ва 2,8 донага кўп бўлгани маълум бўлди (1-расм).

Минерал ўғит $N_{90}P_{45}K_{30}$ ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га ҳисобидан қўлланилган агрофонлар доирасида битта бошоқдаги дон сони таҳлил қилинганда, назорат агрофонга нисбатан сезиларли даражада тафовут мавжудлиги аниқланди. Шунингдек, минерал ўғит $N_{90}P_{45}K_{30}$ ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га ҳисобидан қўлланилган агрофонларда илдиздан ташқари кўшимча озиклантириш қўлланилган 2–вариантларда бошоқдаги бошоқчалар сони 51,0 ва 57,9 дона, 5–вариантларда 52,5 ва 58,2 дона ва 6–вариантларда 51,8 дона ва 57,2 донани ташкил қилиб, назорат вариантга нисбатан 2–вариантлар бўйича 2,0 ва 6,0 донага, 5–вариантлар бўйича 3,5 ва 6,3 донага ҳамда 6–вариантлар бўйича 2,8 ва 5,3 донага кўп бўлгани аниқланди.

Илдиздан ташқари озиклантирилмаган (назорат) вариантга нисбатан 1–вариантда 8,5 ц/га, 2–вариантда 17,8 ц/га, 3–вариантда 10,4 ц/га, 4–вариантда 8,5 ц/га, 5–вариантда 15,8 ц/га, 6–вариантда 14,8 ц/га, 7–вариантда 20,3 ц/га юқори бўлганлиги аниқланди.

Назорат (минерал озика қўлланилмаган) агрофон шароитида назорат вариантда ҳосилдорлик 17,5 ц/га ни, экишдан олдин уруғларга ишлов берилган вариантда 25,1 ц/га ва илдиздан ташқари озиклантириш қўлланилган вариантларда 29,1-30,4 ц/га ча ошиб борган, яъни назорат вариантга нисбатан 7,6; 11,6 ва 12,9 ц/га юқори натижа қайд қилинди (2-расм).

Минерал ўғит $N_{90}P_{45}K_{30}$ ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га ҳисобидан қўлланилган шароитда ҳам экишдан олдин ишлов бериш ва илдиздан ташқари озиклантириш усуллари бажарилиши натижасида ҳосилдорлик ошиши кузатилган. Масалан, $N_{90}P_{45}K_{30}$ агрофоннинг назорат вариантда 46,4 ц/га, экишдан олдин ишлов бериш вариантда 61,5 ц/га ва илдиздан ташқари озиклантирилган вариантларда 65,0-76,1 ц/га ташкил этгани, бу эса назорат вариантга нисбатан 15,1 ц/га ва 18,6-29,7 ц/га юқори натижа кўрсатди. Худди шу ҳолат $N_{180}P_{90}K_{60}$ агрофоннинг назорат вариантда 58,6 ц/га, экишдан олдин ишлов бериш вариантыда 67,1 ц/га ва илдиздан ташқари озиклантирилган вариантларда 76,4-78,9 ц/га ташкил этгани, бу эса назорат вариантга нисбатан 8,5 ц/га ва 17,8-20,3 ц/га га юқори натижа қайд қилинди.

Юқорида келтирилган маълумотлардан экишдан олдин стимулятор билан ишлов бериш ва турли компонентли макро ва микроўғитлар асосидаги илдиздан ташқари озиклантиришнинг ҳамда минерал ўғитларнинг кузги буғдой ҳосилдорлигига комплекс таъсири жиҳатдан таҳлил қилинганда, баъзи бир вариантлар қолганларга нисбатан ажралиб қолганини кузатилди. Жумладан, $N_{90}P_{45}K_{30}$ ва $N_{180}P_{90}K_{60}$ агрофонларнинг 2–; 5– ва 6–вариантлари назорат ва қолган вариантларга нисбатан устунлиги кузатилди. Яъни, $N_{90}P_{45}K_{30}$ агрофоннинг 2–вариантида ҳосилдорлик 73,2 ц/га ни ташкил қилган бўлса, минерал ўғитлар икки карра оширилган $N_{180}P_{90}K_{60}$ агрофоннинг параллел 2–вариантда эса 76,4 ц/га ни, яъни 3,2 ц/га юқори, 5–вариантда 72,5 ц/га, минерал ўғитлар икки карра оширилганда 74,4 ц/га, яъни 1,9 ц га юқори ва 6–вариантда 71,0 ц/га минерал ўғитлар икки карра оширилганда эса 73,4 ц/га ни ташкил қилган ҳолда орасидаги фарқ 2,4 ц/га ни ташкил қилди.

2-расм. Турли хил минерал ўғитлар агрофонда баргдан ташқари озиклантирилмаган вариантга нисбатан ҳосилдорликнинг фарқи, ц/га.

Хулоса. Қашқадарё вилоятининг оч тусли буз тупроқлари шароитида кузги буғдойга $N_{90}P_{45}K_{30}$ меъёрида минерал ўғитлар билан ўғитлаб, илдишдан ташқари кузда тупланиш фазасида IfoPZN+Ankasuper, байроқ барг чиқариш даврида IfoCombi-Fe+Энто Гумин+IFOUAN-32 ва бошоқлашдан кейин IfoKalifos+Ankasuper препаратларини қўллаш дон ҳосилдорлигини назоратга нисбатан (танланган 2–; 5– ва 6–) вариантларга мос равишда 26,8; 26,1; 24,6 ц/га га ошганлиги аниқланди.

Тадқиқотларимизда турли хил минерал ўғитлар агрофонда баргдан ташқари озиклантирилмаган вариантга нисбатан ҳосилдорлик $N_{180}P_{90}K_{60}$ кг/га агрофонда илдишдан ташқари кузда тупланиш фазасида IfoPZN+Ankasuper қўлланилганда 17,8 ц/га, байроқ барг чиқариш даврида IfoCombi-Fe+Энто Гумин+IfoUAN-32 қўлланилганда 15,8 ц/га, бошоқлашдан кейин IfoKalifos+Ankasuper қўлланилганда 14,8 ц/га ва барча илдишдан ташқари қўлланилган препаратлар вариантыда 20,3 ц/га эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вильдфлуш И.Р., Мишура О.И., Чуйко С.Р. Продуктивность, вынос элементов питания и агроэкономическая эффективность применения макро-, микроудобрений и регуляторов роста при возделывании яровой и озимой пшеницы //Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной Академии № 1 2018. С.23-27.
2. Синеговская В.Т., Рафальский С.В. Эффективность внекорневого использования удобрений при возделывании яровой пшеницы в Приамурье //Земледелие.2015. №7. С. 32-34.
3. Костин В.И., Мударисов Ф.А., Семашкина А.И. Влияние микроэлементов - синергистов на фотосинтетические показатели и урожайность озимой пшеницы // Вестник Ульяновской ГСХА. 2017. №4 (40) С. 30-34.
4. Синеговская В.Т., Рафальский С.В. Эффективность внекорневого использования удобрений при возделывании яровой пшеницы в Приамурье //Земледелие.2015. №7. С. 32-34.